

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
Департамент здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области
Стоматологическая ассоциация России
Белгородская стоматологическая ассоциация

СТОМАТОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ

Сборник трудов XII Международной
научно-практической конференции

Белгород 2019

УДК 616.31(4/5)
ББК 56.6(2/4)
С 81

С 81 **Стоматология славянских государств: сборник трудов**
XII Международной научно-практической конференции / под ред.
А.В. Цимбалистова, Н.А. Авхачевой. – Белгород: ИД «БелГУ»
НИУ «БелГУ», 2019. – 422 с.

ISBN 978-5-9571-2824-3

Сборник составлен из научных трудов участников XII Международной научно-практической конференции «Стоматология славянских государств». Материалы конференции отражают основные направления научных исследований по наиболее актуальным вопросам практической стоматологии. В ряде работ рассматриваются вопросы организации стоматологической помощи.

Сборник предназначен для широкой аудитории врачей-стоматологов, клинических ординаторов, врачей-интернов, преподавателей вузов.

*Издание осуществлено при финансовой поддержке БРОО
«Стоматологическая ассоциация»*

УДК 616.31(4/5)
ББК 56.6(2/4)

ISBN 978-5-9571-2824-3

© НИУ «БелГУ», 2019

органов и тканей ПР с воздействием производственных вредностей, обосновать приемы их диагностики, разработать методы лечения и профилактики.

Гаффоров С.А., Нурова Ш.Н., Бердива А.А., Беленова И.А.

**ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
МЕЖДУ НАРУШЕНИЕМ МЕХАНИЗМА РОТОВОГО ДЫХАНИЯ
И ЧАСТОТОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ**

*Ташкентский институт усовершенствования врачей (Узбекистан)
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко*

На сегодняшний день актуализирована задача поиска корреляционных зависимостей между нарушениями механизма ротового дыхания и ростом, и развитием черепной кости и лицевой части черепа ребенка. Известно, что отсутствие носового дыхания у детей в течение долгих лет, по данным авторов, ведёт к необратимым патологическим изменениям в структуре органов ЗЧС, которые происходят наряду с нарушением развития языковых, скуловых и губных мышц, также имеются ряд научных подходов, подтверждающих значительный рост частоты встречаемости таких аномалий. Анализ научно-литературных сведений при диагностике, лечении и ретроспективном прогнозировании ЗЧА и зубочелюстные деформации (ЗЧД) определяет эффективность решения проблемы, изучаемой в сотрудничестве с такими специалистами, как педиатр, врач-инфекционист, психоневролог, ортодонт, оториноларинголог и другими специалистами отрасли.

Цель работы: выявление рейтинговой значимости факторов, позволяющих проводить раннюю диагностику, профилактику и лечение ЗЧА у детей с хроническим тонзиллитом и хроническим бронхитом.

Объекты и методы исследования: Исследование проведено сотрудниками кафедры “Стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии” Ташкентского института усовершенствования врачей, кафедры “Ортопедической стоматологии и ортодонтии” Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али Ибн Сина и кафедры “Госпитальной стоматологии” Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко среди 359 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в городе Бухаре с аномалиями в зубных рядах и аномалиями прикуса и их родителями методом ретроспективных опросов, клинико-стоматологических обследований с помощью «Карты ортодонтических пациентов», утвержденной согласно протоколу Министерства здравоохранения РУз № 7 от 28.02.2018 года. Из обследованных детей 100 имели хронический тонзиллит (ХТ) и одновременно аномалии прикуса, кроме того у 66 детей были аномалии зубных рядов; из обследованных детей 100 имели хронический бронхит (ХБ) и одновременно аномалии прикуса, кроме того у 38 детей были аномалии зубных рядов; в качестве контрольной группы аномалии прикуса были у 32 детей, а аномалии зубных рядов были у 23 детей, однако они разделились в группы детей, не болеющих ХТ и ХБ. 204 детей, прошедших общий осмотр (56,8%), были мальчиками и 155 из них (43,2%) были девочками.

Клинико-стоматологические обследования велись с помощью общего медицинского стоматологического осмотра специалиста; диагнозы были подтверждены

ретроспективными данными, диагностическими моделями, биометрическими размерами челюстей и фотоснимками.

Результаты и их обсуждение: Исследовательские работы показывают, что согласно данным опроса матерей обследованных детей, физиологическое здоровье матерей обследованной группы в период беременности в 1 триместре зафиксировано в 2 раза чаще, чем в группе детей с ХТ и ХБ, а во 2 триместре аномалии прикуса в ХТ встречается реже, чем аномалии зубных рядов. Среди детей, болеющих ХТ и ХБ, 51,5 % – питались естественным грудным вскармливанием, 30,9% – смешанным питанием; и 7,23% – искусственным питанием; в контрольной группе этот показатель составила 72,7%, 23,6% и 3,6% соответственно. При рассмотрении вида питания с ЗЧА, на таблице разница различных патологий была в различных видах, однако единое соответствие не наблюдалось. В группе обследованных детей 7-10 лет ХБ наблюдался в 95% случаях, у 59% детей в возрасте 11-15 лет, и у 41% детей в возрасте 7-10 лет наблюдались аномалии прикуса. В обнаруженных аномалиях прикуса среди ХБ у 24% наблюдалась дистальная окклюзия, у 22% – протрузия, у 17% – медиальный прикус, у 12% – виды глубокого прикуса, случаи бипрогнатии, кривого прикуса и сужения нижней челюсти наблюдались мало. В аномалиях прикуса при ХТ 19% составляет дистальный прикус, 17% – обратный прикус, 16% – протрузия, 15% – сужение верхней челюсти и 13% – медиальный прикус. В аномалиях зубных рядов у детей в возрастной группе 7-10 лет: 81% наблюдается при ХТ, 94,7% – при ХБ, у детей в возрастной группе 11-15 лет: 18,8% наблюдается при ХТ, 5,4% – при ХБ. На этом месте 41 процентов аномалий зубного ряда у детей с ХТ составляет инфраокклюзия, 30 процентов – дистопия, 13% – диастема и 15,1% – супроокклюзия, а у детей с ХБ эти показатели составили 67%, 18,4%, 1,5% соответственно. Мы сравнили результаты цефалометрических измерений обследованных детей, показатели на 23 точках при ЧЛС, контрольной группы, группы детей с ХТ и ХБ, а также показатели критериев, основанных на морфологических исследованиях. В результатах телерентгенограммы у подростков с истинной прогенией ХТ расстояние между дистальными контурами 36 и 46 зубов и между коронками 37–47 зубов больше чем 2 мм, с ХБ больше чем 2,8 мм, это является надёжной критерием для сагиттального направления нижней челюсти, у пациентов контрольной группы с ложной прогенией меньше, чем 1,4 мм. У 30 пациентов с заболеванием мезиальной окклюзии верхняя челюсть по отношению к основе головы расположена внутри (вогнутый тип), из-за удлинения лица, выпирающего подбородка, уравнивания серединой части лица, рост аденоида и гипертрофия миндаляных желез были зарегистрированы случаи нарушения носовое дыхание. Наблюдались окклюзионные признаки определения сокращения и суживания основы дуги и апикала верхнего зуба, негативное состояние нижних режущих зубов, плотное расположение зубов верхней челюсти, выход фронтальных зубов вперёд, правильное расположение режущих зубов, стороннее нейтральное отношение было определено. У пациентов с хроническим бронхитом на дистальной окклюзии области лица и челюсти – в 50% случаях челюсть по отношению к основе головы расположена наружу, в 50% случаях верхняя челюсть расположена к основе головы во внутрь, сокращение 1/3 части лица, сплющивание носогубных складок, признаки зуда при глотании, активное сокращение лицевых мускулов, наклонение головы вперёд, шум при носовом дыхании, глубокое прикрытие фронтальных зубов, плотное расположение зубов нижней челюсти. Дети, которые прошли общий осмотр составляют 56%, девочки 43%, имеют зубные аномалии и зубные дефекты, у детей обоих полов, болеющих ХТ и ХБ, показатели

составляют 42,3%. Дистальный прикус у пациентов с ХБ – 24%, протрузия – 22%, медиальный прикус – 17%, у детей с ХБ дистальный прикус – 9%, протрузия – 16%, медиальный прикус – 13%, обратный прикус – 17%; сужение зубных рядов верхней челюсти – 15%. Аномалии зубных рядов наблюдались при ХТ: инфраокклюзия – 41%, дистопия – 30%, при ХБ: 67% и 18,5% соответственно; в контрольной группе случаи аномалии зубных рядов имеет обратную тенденцию. Для определения дистанции между 4-м и 6-м зубом и дуговую форму челюсти методом Пола, Корхауса и Снагиной измерения подтверждают данное обстоятельство. Результаты цефалометрических измерений связаны с уровнем аномалии зубных рядов и зубной дуги, соматическими патологиями и уровнем боли у детей. При обследовании мы видим, что в ортопонтаграммах (ОПГ) – у пациентах с ХТ и ХБ в возрастной группе 13–15 лет во многом наблюдается опоздание 2-го молярного зуба, а в возрастной группе 10–12 лет есть достоверные признаки раннего прорезывания зуба. На нижней челюсти позднее прорезывание 2-го молярного зуба может стать причиной опоздания в развитии челюсти и сжатии зубных рядов, и формировании вторичных аномалий челюстно-лицевой области. А при диагностике, предотвращении и лечении аномалий зубных рядов и зубной дуги необходимо не только применение современных методов обследования, но и одновременно привлечь к участию педиатров, аллергологов-пульмонологов, ЛОР врачей, офтальмологов, и т.п. близких к данной сфере специалистов, что может создать фундамент для прогнозирования, раннего обнаружения, лечения, достижения эффективных результатов при возможных потенциальных аномалиях в формировании и развитии органов челюстно-лицевой области среди детей и юношей.

Гаффоров С.А., Яриева О.А., Гафорова С.С., Беленова И.А.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ПРЕДИКЦИЯ КАРИЕСА

*Ташкентский институт усовершенствования врачей (Узбекистан)
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко*

В рамках реализации национальных программ предикции и профилактики заболеваемости, очень важно определить этиологический фактор или комплекс факторов, в результате которого может развиться и/или уже развивается то или иное заболевание, в том числе стоматологическое. Выявление зависимости между состоянием организма и стоматологическим заболеванием определяет успешность предупредительных и профилактических мероприятий. Основываясь на социальных детерминантах кариеса, можно определить потребность в лечении и профилактической помощи детям, объем необходимой врачебной помощи. Учитывая вышесказанное, изучение этих данных считается важной и актуальной проблемой, требующей решения.

Цель научного исследования: Использование современных проверочных детерминант при определении критериев соматических заболеваний у матери и ребенка в этиологии кариеса и некариозных повреждений твердых тканей зубов у детей и подростков.

Материал и методы исследования: Исследования проводилась среди детей и родителей Бухарской области; в школе общеобразовательной школы № 16 и постоянном жителей махала Куксарой, массив Шарк-1. Опросник, которой применялся с